

Научная статья / Original research

УДК 336.148

<https://doi.org/10.33873/2686-6706.2022.17-1.136-150>

Новые подходы к оценке эффективности расходования бюджетных ассигнований федерального бюджета и средств внебюджетных источников на НИОКР

Роман Александрович Тихонов¹✉, Сергей Сергеевич Вьюнов²

^{1,2} Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП), г. Москва, Россия

¹ r.tikhonov@riep.ru ✉, <https://orcid.org/0000-0001-9981-3746>

² s.vyunov@riep.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2291-0334>

Введение. В статье представлены подходы к оценке эффективности расходования бюджетных ассигнований федерального бюджета и средств внебюджетных источников на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) гражданского назначения, подготовленные на основании анализа программных документов федерального уровня. **Методы исследования.** Исследование проведено с использованием анализа, в т. ч. сравнительного, синтеза, абстрагирования и конкретизации. Также использован дедуктивный и индуктивный анализ Отчета об исполнении федерального бюджета (ф. 0507011) и Сводного годового доклада Минэкономразвития России о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2019 г.

Результаты и дискуссия. Определены источники данных о расходовании бюджетных ассигнований федерального бюджета и средств внебюджетных источников на НИОКР гражданского назначения в рамках государственных программ Российской Федерации, а также о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ. Определены инструменты расходования бюджетных ассигнований федерального бюджета (инструменты 1-го и 2-го уровней). Разработаны подходы к оценке эффективности расходования средств на НИОКР гражданского назначения, в т. ч. определение степени влияния расходования бюджетных ассигнований федерального бюджета и средств внебюджетных источников на достижение целей по соответствующим государственным программам РФ; оценке степени влияния использования бюджетных ассигнований федерального бюджета на НИОКР в разрезе инструментов реализации НИОКР 1-го и 2-го уровней путем достижения установленных показателей (индикаторов) в процессе их реализации. **Заключение.** Разработанные подходы позволят заинтересованным органам государственной власти проверить и подтвердить или опровергнуть заявленный результат в программных и отчетных документах, в которых представлена информация о достижении целей и решении задач по соответствующим государственным программам РФ за счет расходования бюджетных ассигнований федерального бюджета РФ

© Тихонов Р. А., Вьюнов С. С., 2022

и средств внебюджетных источников на НИОКР, а также позволят определить, насколько использование указанных средств в рамках государственных программ РФ являлось эффективным.

Ключевые слова: оценка эффективности, федеральный бюджет, бюджетные ассигнования, НИОКР, внебюджетные средства на НИОКР, государственные программы, инструменты реализации НИОКР 1-го уровня

Для цитирования: Тихонов Р. А., Вьюнов С. С. Новые подходы к оценке эффективности расходования бюджетных ассигнований федерального бюджета и средств внебюджетных источников на НИОКР // Управление наукой и наукометрия. 2022. Т. 17, № 1. С. 136—150. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2022.17-1.136-150>

New Approaches to Assessing the Effectiveness of Federal Budget Allocations and Extrabudgetary Funds for R&D

Roman A. Tikhonov¹ ✉, Sergey S. Vyunov²

^{1,2} Russian Research Institute of Economics, Politics

and Law in Science and Technology (RIEPL), Moscow, Russia

¹ r.tikhonov@riep.ru ✉, <https://orcid.org/0000-0001-9981-3746>

² s.vyunov@riep.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2291-0334>

Introduction. The article presents approaches to assessing the effectiveness of spending budget allocations of the federal budget and extrabudgetary funds for research and development (R&D) works of civil purpose, prepared on the basis of an analysis of programme documents at the federal level. **Methods.** The study was conducted using comparative and non-comparative analysis, synthesis, abstraction and concretisation. The deductive and inductive analysis of the Report on the Spending of the Federal Budget (f. 0507011) and the Consolidated Annual Report of the Ministry of Economic Development of Russia on the progress of implementation and evaluation of the effectiveness of state programmes of the Russian Federation for 2019 was also used. **Results and Discussion.** Sources of data on the spending of federal budget allocations and extrabudgetary funds on civil research and development within the state programmes of the Russian Federation, as well as on the progress in the implementation and evaluation of the effectiveness of state programmes have been identified. The instruments for spending budget allocations of the federal budget (instruments of the 1st and 2nd levels) have been defined. Approaches have been developed to assess the effectiveness of spending on R&Ds of civil purpose, including determining the degree of impact of spending federal budget allocations and extrabudgetary funds on the achievement of goals under the relevant state programs of the Russian Federation; assessing the degree of impact of using federal budget allocations on R&D in the context of tools for implementing 1st and 2nd level R&D by achieving the established indicators in the process of their implementation. **Conclusion.** The developed approaches will

allow the state authorities concerned to check and confirm or refute the stated result in the programme and reporting documents, which provide information on the achievement of goals and solving tasks under the relevant state programmes of the Russian Federation at the expense of the budget allocations of the federal budget of the Russian Federation and extrabudgetary sources for R&Ds, and will also allow determining the extent to which the use of these funds within state programmes of the Russian Federation was effective.

Keywords: performance appraisal, federal budget, budget allocations, R&D, extrabudgetary funds for R&D, government programs, level 1 implementation tools

For citation: Tikhonov RA, Vyunov SS. New Approaches to Assessing the Effectiveness of Federal Budget Allocations and Extrabudgetary Funds for R&D. *Science Governance and Scientometrics*. 2022;17(1):136-150. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2022.17-1.136-150>

Введение / Introduction

По экономическому определению государственный бюджет — это денежные отношения, возникающие у государства с юридическими и физическими лицами по поводу перераспределения национального дохода в связи с образованием и использованием бюджетного фонда, предназначенного для удовлетворения наиболее важных общественных потребностей¹.

Бюджетный процесс в Российской Федерации основан на централизованном бюджетно-сметном планировании и достаточно жесткой регламентации расходов федерального бюджета с применением детализированной бюджетной классификации [1]. В связи с тем, что осуществление бюджетного процесса — довольно сложная деятельность, возникает необходимость усиления контроля эффективности использования бюджетных средств [2].

В настоящее время финансирование научной деятельности и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее — НИОКР) является актуальным вопросом, т. к. на современном этапе жизни наука создает уникальные возможности для социального и экономического развития общества в целом². Основой развития экономики, повышения ее конкурентоспособности, а также возможностью получения инноваций прорывного уровня являются результаты научных исследований и разработок [3–4].

По данным Федерального казначейства, объем использования бюджетных ассигнований федерального бюджета на НИОКР в рамках государственных программ РФ в 2019 г. составил 440 486,2 млн руб., а по непрограммной части федерального бюджета — 2 732,1 млн руб.

¹ Ли В. Д. Финансы в вопросах и ответах : учеб. пособие. Алматы: ИД «Свет», 2004. 140 с.

² Реформирование российской науки: анализ и проблемы / Л. Э. Миндели [и др.]. М.: ЦИСН, 2001. 65 с.

Вместе с тем проведенный анализ научной литературы и нормативной правовой базы позволил выявить проблему невозможности объективной проверки соответствия обеспечения научно-технологического развития государственным программам РФ в связи с отсутствием единого порядка проведения оценки эффективности расходования средств на соответствующие цели и задачи [4].

В связи с наличием обозначенной проблемы и учитывая поручение Президента РФ от 14.07.015 № Пр-1369, подп. «г» п. 2 «Об обеспечении на постоянной основе анализа эффективности расходования бюджетных ассигнований федерального бюджета и средств внебюджетных источников на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы гражданского назначения, предусмотренных в государственных программах Российской Федерации», цель исследования состоит в разработке подходов к оценке эффективности расходования бюджетных ассигнований федерального бюджета и средств внебюджетных источников на НИОКР.

В рамках заявленной цели были решены следующие задачи:

1) определение инструментов реализации НИОКР 1-го и 2-го уровней;

2) подготовка предложений по оценке степени влияния расходования бюджетных ассигнований федерального бюджета на НИОКР в разрезе государственных программ РФ на достижение целей по соответствующим программам;

3) подготовка предложений по оценке степени влияния использования бюджетных ассигнований федерального бюджета на НИОКР в разрезе инструментов реализации НИОКР 1-го и 2-го уровней и достижения установленных показателей (индикаторов) в процессе их реализации;

4) разработка подходов к определению уровня взаимосвязи между расходованием бюджетных ассигнований федерального бюджета и внебюджетных источников на НИОКР в разрезе инструментов (1-го и 2-го уровней) реализации НИОКР и достижением целей соответствующих государственных программ.

Обзор литературы / Literature Review

Вопросы повышения эффективности бюджетных и внебюджетных расходов являются актуальными на всех этапах бюджетного планирования.

В зарубежной литературе эффективность использования бюджетных средств рассматривается как единство расходов, отдачи в виде доходных потоков и отдачи в виде качественного совершенствования объекта финансирования [5].

По мнению Дж. М. Коррес и А. Коккину, эффективность использования бюджетных средств измеряется индексом наблюдаемой и желаемой производительности и включает сравнение фактической производительности с оптимальной производительностью, расположенной на соответствующей границе [6].

Исследуя вопрос повышения эффективности государственных расходов, ряд авторов приходит к выводу, что данный показатель

возрастает с увеличением объемов инвестиций в экономике и обратно пропорционален увеличению объема прямых и косвенных налогов в связи с сокращением взносов на социальное обеспечение [7–8].

В отечественной нормативной базе, в частности Бюджетном кодексе РФ (Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ), при оценке эффективности использования бюджетных средств применяется принцип, в соответствии с которым при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения лучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Соответствующий принцип получил развитие в научной литературе.

Так, Д. Ю. Завьялов отмечает, что эффективность в классическом понимании является соотношением результата к затратам (материальным, временным, трудовым издержкам) [9].

Согласно Т. А. Вершило, эффективность использования бюджетных средств достигается либо использованием наименьшего объема средств, либо использованием определенного бюджетом объема средств [10]. С. И. Чепуров считает, что принцип эффективности использования бюджетных средств может быть реализован в сфере государственных закупок только за счет сочетания нормирования и обоснования закупок [11].

М. М. Булгакова отмечает, что оценка эффективности результатов бюджетного процесса должна осуществляться квалиметрическими и векторными методами затрат и результатов, под которыми понимаются реализованные государственные функции и социальные составляющие государственных услуг [12].

Для оценки эффективности бюджетных расходов на НИОКР И. Е. Ильина, Е. Н. Жарова, С. П. Бурланков предлагают использовать индикаторы влияния полученных результатов на обеспечение конкурентоспособности и инновационного развития действующих отраслей, вносящих существенный вклад в ВВП, создание новых наукоемких отраслей экономики, испытывающих потребность в использовании результатов НИОКР, формирование фундаментальных заделов (новых знаний), являющихся основой развития научно-технологического комплекса [13].

В. В. Шабунина для оценки эффективности рекомендует использовать индикаторы количества научных статей, опубликованных в международных научных журналах, и индикатор, отражающий количество результатов интеллектуальной деятельности (РИД), полученных по результатам НИОКР в рамках финансирования за счет федерального бюджета и по которым завершена государственная регистрация [14].

Вместе с тем на текущий момент отсутствуют утвержденные подходы к проведению исследования эффективности расходования бюджетных ассигнований в разрезе инструментов реализации НИОКР (инструменты 1-го и 2-го уровня).

Методы исследования / Methods

Исследование проведено с использованием методов теоретического порядка: сравнительного анализа, синтеза, абстрагирования и конкретизации. Также использован дедуктивный и индуктивный анализ источников информации о расходовании бюджетных ассигнований федерального бюджета и средств внебюджетных источников на НИОКР, в качестве которых в статье приняты Отчет об исполнении федерального бюджета (ф. 0507011)³ по состоянию на 01.01.2020, в т. ч. содержащий сведения о распределении бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, формируемый Федеральным казначейством, и Сводный годовой доклад Минэкономразвития России о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ РФ за 2019 г.⁴

Результаты и дискуссия / Results and Discussions

Рассмотрение документов федерального уровня, в т. ч. Отчета об исполнении федерального бюджета (ф. 0507011) по состоянию на 01.01.2020, позволило определить источник сведений о расходовании бюджетных ассигнований федерального бюджета на НИОКР в 2019 г., предусмотренных в государственных программах РФ, а также инструменты реализации НИОКР, подразделяющиеся на два уровня. В рамках указанного подхода к инструментам реализации НИОКР 1-го уровня отнесены подпрограммы, федеральные целевые программы (далее — ФЦП) и приоритетный проект, а к инструментам реализации НИОКР 2-го уровня — основные мероприятия, ведомственные целевые программы, федеральные проекты, ведомственный проект, мероприятие в рамках приоритетного проекта и иные мероприятия ФЦП.

Объем использования бюджетных ассигнований федерального бюджета на НИОКР в 2019 г. в рамках инструментов реализации 1-го уровня показан на рис. 1.

Как видно из представленных данных, самую большую долю (74,91 %) среди инструментов реализации 1-го уровня в общем объеме расходов федерального бюджета на НИОКР в рамках ГП РФ в 2019 г. имеют 76 подпрограмм; 12 ФЦП — 25,08 % и 0,01 % — 1 приоритетный проект.

³ Отчет об исполнении федерального бюджета (ф. 0507011). URL: <https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/federalnyj-byudzheta/> (дата обращения: 01.01.2020).

⁴ Сводный годовой доклад Минэкономразвития России о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2019 г. URL: https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/svodnyy_godovoy_doklad_o_hode_realizacii_i_ocenke_effektivnosti_gosudarstvennyh_programm_rossiyskoy_federacii_poitogam_2019_goda.html (дата обращения: 15.01.2022).

Рис. 1. Объем использования бюджетных ассигнований федерального бюджета на НИОКР в 2019 г. в рамках инструментов реализации 1-го уровня

Fig. 1. The volume of use of the federal budget allocations for R&D in 2019 within level 1 implementation tools

Источник: составлено авторами по результатам анализа Отчета об исполнении федерального бюджета.

Source: compiled by the authors based on the analysis of the Federal Budget Execution Report.

При этом необходимо отметить, что расходование бюджетных ассигнований федерального бюджета на НИОКР в рамках ГП РФ осуществлялось через 89 инструментов реализации НИОКР 1-го уровня посредством реализации 146 инструментов реализации НИОКР 2-го уровня, из них — 86 основных мероприятий, 28 федеральных проектов, 21 ведомственная целевая программа, 1 ведомственный проект и мероприятия приоритетного проекта, а также реализации мероприятий по 7 ФЦП и иные мероприятия по 2 ФЦП (рис. 2).

Объем использования бюджетных ассигнований федерального бюджета на НИОКР в 2019 г. в рамках инструментов реализации 2-го уровня по 86 основным мероприятиям составил 258 159,4 млн руб., по 28 федеральным проектам — 34 216,0 млн руб., по 21 ведомственной целевой программе — 39 165,6 млн руб., по 1 ведомственному проекту — 7,6 млн руб., по 1 мероприятию приоритетного проекта — 45,8 млн руб., в рамках реализации мероприятий по 7 ФЦП — 108 772,2 млн руб.; по иным мероприятиям, реализуемым по 2 ФЦП, — 119,6 млн руб. (рис. 3).

Как видно из представленных данных, наибольшую долю (58,6 %) в общем объеме расходов федерального бюджета на НИОКР в разрезе инструментов реализации 2-го уровня в 2019 г. имеют 86 основных мероприятий; 24,7 % — мероприятия по 7 ФЦП; 8,9 % — 21 ведомственный целевой проект; 7,8 % — 28 федеральных проектов.

Сформулируем подходы к оценке эффективности расходования бюджетных ассигнований на НИОКР в нескольких разрезах.

1. **Эффективность расходования средств** в значительной мере зависит от планирования, поэтому особое место в оценке эффективности расходования бюджетных ассигнований на НИОКР в рамках государственной программы должно занимать определение уровня

Рис. 2. Инструменты реализации НИОКР 1-го и 2-го уровней

Источник: составлено авторами по результатам анализа Отчета об исполнении федерального бюджета.

Fig. 2. 1st and 2nd level R&D implementation tools

Source: compiled by the authors based on the analysis of the Federal Budget Execution Report.

Рис. 3. Объем использования бюджетных ассигнований федерального бюджета на НИОКР в 2019 г. в рамках инструментов реализации 2-го уровня

Fig. 3. The volume of spending of the federal budget allocations for R&D in 2019 within Level 2 implementation tools

Источник: составлено авторами по результатам анализа Отчета об исполнении федерального бюджета.

Source: compiled by the authors based on the analysis of the Federal Budget Execution Report.

востребованности по каждому инструменту реализации НИОКР 1-го и 2-го уровней.

2. Для определения **уровня востребованности бюджетных ассигнований** федерального бюджета на НИОКР проводится оценка касового исполнения сводной бюджетной росписи с учетом изменений в соответствующем году по каждому инструменту реализации НИОКР 1-го и 2-го уровней.

В результате оценки определяется уровень востребованности и присваивается ранг, соответствующий следующим критериям: максимальный уровень востребованности — 100 %, высокий уровень востребованности — 95,0—99,9 %, низкий уровень

востребованности — 80,0—94,9 %, неудовлетворительный уровень востребованности — 0,0—79,9 %.

3. Оценка **степени влияния расходования бюджетных ассигнований** федерального бюджета на НИОКР в разрезе ГП РФ на достижение целей по соответствующим государственным программам проводится путем соотнесения затраченных бюджетных ассигнований федерального бюджета на НИОКР в рамках ГП РФ и общего объема использованных бюджетных ассигнований федерального бюджета по соответствующей ГП РФ. По итогам проведения оценки будет зафиксировано наибольшее и/или наименьшее влияние расходования бюджетных ассигнований федерального бюджета на НИОКР на достижение целей по соответствующим ГП РФ.

4. Оценка **степени влияния использования бюджетных ассигнований** федерального бюджета на НИОКР в разрезе инструментов реализации НИОКР 1-го уровня и достижения установленных показателей (индикаторов) в процессе их реализации осуществляется путем соотношения использованных бюджетных ассигнований федерального бюджета на НИОКР в рамках инструментов реализации НИОКР 1-го уровня и объема использованных бюджетных ассигнований федерального бюджета по соответствующему инструменту реализации НИОКР 1-го уровня.

В результате оценки выявляется наибольший и/или наименьший уровень влияния расходования бюджетных ассигнований федерального бюджета в разрезе инструментов реализации НИОКР 1-го уровня на достижение установленных показателей (индикаторов).

Оценка в разрезе инструментов реализации НИОКР 2-го уровня осуществляется по аналогичному алгоритму.

5. Оценка **степени влияния расходования средств внебюджетных источников** на НИОКР в разрезе ГП РФ на достижение целей по соответствующим ГП РФ необходимо проводить путем соотнесения затраченных средств внебюджетных источников на НИОКР в рамках ГП РФ и объема использованных бюджетных ассигнований федерального бюджета на НИОКР по соответствующей ГП РФ. Это позволит дать оценку соответствию фактически произведенных расходов на реализацию программных мероприятий за счет всех источников финансирования на НИОКР по соответствующей ГП РФ, а также определить, насколько эти расходы были эффективными.

6. Установление **взаимосвязи между расходованием бюджетных ассигнований** федерального бюджета и внебюджетных источников на НИОКР в разрезе инструментов реализации НИОКР (инструменты 1-го и 2-го уровня) и **достижением целей соответствующих ГП РФ** необходимо проводить путем определения целевых показателей (индикаторов), характеризующих расходование бюджетных ассигнований федерального бюджета и средств внебюджетных источников на НИОКР, и достижения по ним установленных показателей (индикаторов).

Применение данного подхода позволит установить наличие или отсутствие взаимосвязи между расходованием средств по всем источникам финансирования на НИОКР и достижением показателей (индикаторов), а также покажет, насколько использование указанных средств влияет или не влияет на достижение целей ГП РФ.

В качестве источника данных для реализации 5-го и 6-го подходов, используются сведения, представленные в сводном годовом

докладе Минэкономразвития России о ходе реализации и оценке эффективности ГП РФ.

Представленные в настоящей статье подходы по оценке эффективности расходования бюджетных ассигнований федерального бюджета и средств внебюджетных источников на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы гражданского назначения позволяют проверить в т. ч. соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, указанного в ст. 34 Федерального закона от 31.07.1998 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» № 145-ФЗ, согласно которому при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Заключение / Conclusion

Реализация разработанных и представленных подходов к оценке эффективности расходования бюджетных ассигнований федерального бюджета и средств внебюджетных источников на НИОКР гражданского назначения позволит проверить и подтвердить/опровергнуть результат, заявленный в соответствующих программных и отчетных документах, а также позволит определить, насколько использование указанных средств в рамках ГП РФ являлось эффективным.

Применение разработанных подходов для оценки эффективности расходования бюджетных ассигнований федерального бюджета и средств внебюджетных источников на НИОКР гражданского назначения и использование полученных результатов в ходе проведения вышеназванной оценки позволит:

— выявить проблемные места и оценить качество, а также полноту представляемых сведений в сводном годовом докладе Минэкономразвития России о ходе реализации и оценке эффективности ГП РФ за отчетный год, в т. ч. сведений, касающихся средств внебюджетных источников, расходованных на НИОКР в рамках ГП РФ;

— выявить недостатки системы учета внутренних затрат на научные исследования и разработки;

— скорректировать действующую систему расходования бюджетных ассигнований федерального бюджета и средств внебюджетных источников на НИОКР;

— сформировать новую систему расходования бюджетных ассигнований федерального бюджета и средств внебюджетных источников на НИОКР на основе комплексного подхода и ориентированности на достижение целей и решения задач, стоящих на современной повестке Российской Федерации в части вопросов НИОКР и обеспечения научно-технологического прорыва России;

— совершенствовать действующие и разрабатывать новые эффективные инструменты реализации НИОКР 1-го и 2-го уровней;

— разрабатывать систему целевых показателей с учетом комплексного подхода, объективно характеризующую обеспечение

развития и прорыв НИОКР, как за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, так и за счет средств внебюджетных источников на НИОКР;

— выявлять неэффективные инструменты реализации НИОКР, по которым получены невысокие показатели или отсутствуют как таковые, в целях их дальнейшей ликвидации или совершенствования;

— выявлять эффективные инструменты реализации НИОКР, по которым получены высокие показатели и результаты, в целях их дальнейшего масштабирования по другим важным направлениям.

Разработанные подходы могут быть использованы органами государственной власти при проведении оценки эффективности расходования бюджетных ассигнований федерального бюджета и средств внебюджетных источников на НИОКР гражданского назначения, а также при формировании методики по указанной оценке с целью ее последующего утверждения на федеральном уровне.

Список использованных источников

1. Алеева Е. Г., Сугаипова И. В. Аудит бюджетных средств // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2011. № 4. С. 132–138. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/audit-byudzhethnyh-sredstv/viewer> (дата обращения: 28.01.2022).

2. Цыплова С. А. Финансирование научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы на современном этапе: проблемы и перспективы развития // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 4. С. 299–301. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2016/04/66960> (дата обращения: 28.01.2022).

3. Бурцев В. В. Основные принципы организации государственного финансового контроля в современных условиях // Финансовый менеджмент. 2001. № 2. URL: <http://www.finman.ru/articles/2001/2/608.html> (дата обращения: 28.01.2022).

4. Колесников С. И., Денекко Е. И. О процедуре проведения аудита эффективности использования бюджетных средств // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2005. № 23. С. 17–19. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-protsedure-provedeniya-audita-effektivnosti-ispolzovaniya-byudzhethnyh-sredstv> (дата обращения: 28.01.2022).

5. Mandl U., Dierx A., Ilzkovitz F. The Effectiveness and Efficiency of Public Spending. Economie paper 301. European Commission. 2008. № 2. P. 34. DOI: <https://doi.org/10.2765/22776>

6. Korres G. M., Kokkinou A. Public Spending Efficiency // A Stochastic Frontier Approach on Technical Efficiency and Regional Growth. 2014. DOI: <https://doi.org/10.4018/IJSESD.2014100101>

7. Dutu R., Sicari P. Public Spending Efficiency in the OECD: Benchmarking Health Care, Education, and General Administration // Review of Economic Perspectives. 2020. P. 253–280. DOI: <https://doi.org/10.1787/5jm3st732jnj-qn>

8. Ou Zh., Zeng F., Zhan X. Does Public Spending Structure Affect the Efficiency of Spending? Evidence from a Panel Tobit Model for Chinese Provinces // International Journal of Management, Economics & Social

Sciences. 2020. Vol. 9, no. 3. P. 206–223. DOI: <https://doi.org/10.32327/IJMESS/9.3.2020.11>

9. Завьялов Д. Ю. Оценка эффективности бюджетных расходов: сравнительный анализ // Финансы. 2008. № 10. С. 6–10.

10. Вершило Т. В. Принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств: правовые проблемы реализации // Финансовое право. 2012. № 12. С. 21–24.

11. Чепуров С. И. Развитие принципа эффективности использования бюджетных средств // Молодой ученый. 2020. № 32. С. 88–89. URL: <https://moluch.ru/archive/322/73052/> (дата обращения: 28.01.2022).

12. Булгакова М. М. Современные условия и критерии эффективности использования бюджетных средств в государственных учреждениях // Актуальные проблемы социально-гуманитарного и научно-технического знания. 2019. № 1. С. 6–8. URL: http://альманах.роснаука.орг/#archive_vol (дата обращения: 28.01.2022).

13. Ильина И. Е., Жарова Е. Н., Бурланков С. П. Анализ эффективности расходов на исследования и разработки в рамках государственных программ // Проблемы прогнозирования. 2018. № 2. С. 130–139. URL: <https://ecfor.ru/publication/analiz-effektivnosti-gosudarstvennyh-rashodov-na-issledovaniya-i-razrabotki/> (дата обращения: 28.01.2022).

14. Шабунина В. В. К вопросу повышения эффективности расходов федерального бюджета на научные исследования и разработки гражданского назначения // Российский экономический интернет-журнал. 2021. № 2. URL: <http://www.e-rej.ru/upload/iblock/1d7/1d76cac79f30312107d4c7c6ab7d40ce.pdf> (дата обращения: 28.01.2022).

Статья поступила в редакцию 20.01.2022;
одобрена после рецензирования 16.02.2022; принята к публикации 28.02.2022

References

1. Aleeva EG, Sugaipova IV. Auditing Budgetary Funds. *The Bulletin of the Adyghe State University. Series 5: Economics*. 2011;4:132-138. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/audit-byudzhetyh-sredstv/viewer> (accessed: 28.01.2022). (In Russ.)

2. Tsylova SA. Funding for Research and Development on Modern Stage: Problems and Prospects. *Modern Scientific Researches and Innovations*. 2016;4:299-301. Available at: <https://web.snauka.ru/issues/2016/04/66960> (accessed: 28.01.2022). (In Russ.)

3. Burtsev VV. Basic Principles of the Organization of State Financial Control in Modern Conditions. *Financial Management*. 2001;2. Available at: <http://www.finman.ru/articles/2001/2/608.html> (accessed: 28.01.2022). (In Russ.)

4. Kolesnikov SI, Deneko EI. On the Procedure for Conducting an Audit of the Effectiveness of the Use of Budgetary Funds. *Accounting in Budgetary and Non-Profit Organizations*. 2005;23:17-19. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-protsedure-provedeniya-audita-effektivnosti-ispolzovaniya-byudzhetyh-sredstv> (accessed: 28.01.2022). (In Russ.)

5. Mandl U., Dierx A., Ilzkovitz F. The Effectiveness and Efficiency of Public Spending. *Economie paper 301*, Brussel: European Commission, 2008. № 2. P. 34. DOI: <https://doi.org/10.2765/22776>
6. Korres G. M., Kokkinou A. Public Spending Efficiency. *A Stochastic Frontier Approach on Technical Efficiency and Regional Growth*. 2014. DOI: <https://doi.org/10.4018/IJSESD.2014100101>
7. Dutu R., Sicari P. Public Spending Efficiency in the OECD: Benchmarking Health Care, Education, and General Administration. *Review of Economic Perspectives*. 2020. P. 253–280. DOI: <https://doi.org/10.1787/5jm3st732jmq-en>
8. Ou Zh., Zeng F., Zhan X. Does Public Spending Structure Affect the Efficiency of Spending? Evidence from a Panel Tobit Model for Chinese Provinces. *International Journal of Management, Economics & Social Sciences*. 2020;9(3):206-223. DOI: <https://doi.org/10.32327/IJMESS/9.3.2020.11>
9. Zavyalov DYu. Evaluating Budgetary Efficiency: a Comparative Analysis. *Finance*. 2008;10:6-10. (In Russ.)
10. Vershilo TA. On the legal problems of efficient use of budgetary means. *Financial Law*. 2012;12:21-24. (In Russ.)
11. Chepurov SI. Developing the Principle of Budgetary Efficiency. *Young Scientist*. 2020;32:88-89. Available at: <https://moluch.ru/archive/322/73052/> (accessed: 28.01.2022). (In Russ.)
12. Bulgakova MM. Current Conditions and Criteria for the Efficient Use of Budgetary Funds in Public Institutions. *Aktualnyye problemy sotsialno-gumanitarnogo i nauchno-tekhnicheskogo znaniya*. 2019;1:6-8. Available at: http://альманах.роснаука.орг/#archive_vol (accessed: 28.01.2022). (In Russ.)
13. Ilina IE, Zharova YeN, Burlankov SP. Analysis of the Effectiveness of Research and Development Expenditure under State Programmes. *Problemy prognozirovaniya*. 2018;2:130-139. Available at: <https://ecfor.ru/publication/analiz-effektivnosti-gosudarstvennyh-rashodov-na-issledovaniya-i-razrabotki/> (accessed: 28.01.2022). (In Russ.)
14. Shabunina VV. On the Issue of Improving the Efficiency of Federal Budget Expenditures on Research and Development for Civil Purposes. *Russian Economic Online Journal*. 2021;2. Available at: <http://www.e-rej.ru/upload/iblock/1d7/1d76cac79f30312107d4c7c6ab7d40ce.pdf> (accessed: 28.01.2022). (In Russ.)

The article was submitted 20.01.2022;
approved after reviewing 16.02.2022; accepted for publication 28.02.2022

Информация об авторах

Тихонов Роман Александрович, заведующий сектором методологии, мониторинга отчетности и оценки эффективности организационных процессов в сфере науки и инноваций, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9981-3746>. Сфера научных интересов включает анализ инструментов финансирования научных исследований и разработок гражданского назначения, эффективности расходования бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников на научные

исследования и разработки гражданского назначения, механизмы финансового менеджмента в области управления общественными финансами и трансфера технологий, анализ существующих подходов и методов к рейтингованию вузов по патентной и инновационной активности, разработку подходов к выявлению организаций-лидеров патентной и инновационной активности высших учебных заведений Российской Федерации, анализ патентной активности в России и за рубежом.

Вьюнов Сергей Сергеевич, научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2291-0334>. Сфера научных интересов включает анализ патентной активности российских и зарубежных исследователей.

Заявленный вклад соавторов

Тихонов Р. А. — разработка концепции статьи, анализ нормативно-правовой базы по рассматриваемой проблеме, критический анализ, подготовка текста статьи, формулирование выводов и результатов исследования; Вьюнов С. С. — разработка концепции статьи, анализ отечественной и зарубежной научной литературы, подготовка текста статьи, формулирование выводов.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors

Roman A. Tikhonov, Head of the Methodology, Monitoring Reporting and Evaluation of Organizational Processes in Science and Innovation Sector, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9981-3746>. His scientific interests include analysis of tools for research and development expenditure for civil purposes, the efficiency of budget allocations and extra-budgetary expenditure for research and development for civil purposes, financial management mechanisms in the field of public finance and technology transfer, analysis of existing approaches and methods for university rating by patent and innovation activity, development of approaches to verification of higher educational institutions leading in patent and innovation activity in Russia, analysis of patent activity in Russia and abroad.

Sergey S. Vyunov, Researcher, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2291-0334>. His research interests include analysis of patent activity of Russian and foreign researchers, financing of science and technology.

Authors' contribution

R. A. Tikhonov — conceptualisation of the article, analysis of the regulatory framework on the problem under consideration, critical analysis, drawing conclusions and research results; S. S. Vyunov — conceptualisation of the article, analysis of Russia and foreign scientific literature, preparation of the text of the article, drawing conclusions.

The authors declare no conflict of interests.